

Ю. К. Новожилов

МИКСОМИЦЕТЫ СССР. II. РОД *LICEA* SCHRAD.NOVOZHILOV Yu. K. MIXOMYCETES OF THE U. S. S. R. II. GENUS *LICEA* SCHRAD.

Виды рода *Licea* характеризуются отсутствием капиллиция и псевдокапиллиция, а также наличием очень маленьких спорофоров. Стенка спор неравномерно или равномерно утолщена. В одной из последних ре-визий рода Нанннга-Бремекампа (Nannenga-Bremekamp, 1965), используя признак — тип растрескивания спорофора, выделила три подрода: 1 — *Licea*, растрескивание спорофора ареолированное, вдоль утолщений на перидии; 2 — *Orcadella* Nann.-Brem., растрескивание спорофора крышечкой; 3 — *Pleiomorpha* Nann.-Brem., растрескивание щелью на апикаль-ном конце спорофора или нерегулярно. В монографии Мартина и Алексо-пулоса (Martin, Alexopoulos, 1969) подроды не выделяются. Фэр (Farr, 1976) указывает, что по схеме Нанннга-Бремекампа более логично разде-лить подрод *Pleiomorpha* на два, куда входили бы виды, у которых споро-форы растрескиваются щелью, и виды с нерегулярным типом растрески-вания. С последней группой следует объединить виды с ареолированным растрескиванием.

У большинства видов рода *Licea* вегетативная стадия — протоплазмодий. Он имеет микроскопические размеры и обычно характеризуется от-сутствием циркулирующих токов протоплазмы, за исключением протоплазмодия *L. biforis*, у которого движение протоплазмы такое же, как и у фанероплазмодия видов порядка *Physarales* (Wollman, Alexopoulos, 1967).

Морфологически сходный протоплазмодий имеют большинство предста-вителей порядка *Echinosteliales*. Однако, если плазмодий даже генетически однородных штаммов *Echinostelium minutum* d. Vu. не обладают способ-ностью к слиянию (Haskins, 1978), то протоплазмодии *L. biforis* способны к этому (Wollman, Alexopoulos, 1967). Кроме того, некоторые виды, например *L. variabilis* и *L. retiformis*, имеют фанероплазмодий. Очевидно, морфологическое сходство протоплазмодия представителей порядка *Liceales* и *Echinosteliales* — результат скорее конвергенции, чем параллельной эволюции.

До настоящего времени филогенетические отношения рода *Licea* с дру-гими таксонами четко не определены. Следует отметить, что, несмотря на важность такого признака, как отсутствие или наличие капиллиция, его значение, по мнению некоторых авторов (Alexopoulos, 1976), часто переоценивается. Хорошо известно, что капиллиций может недоразви-ваться у некоторых видов рода *Perichaena* Fr. (*Trichiales*) и может отсут-ствовать у *P. corticalis*, *P. quadrata*, *P. syncarpon* (Keller, Brooks, 1971).

Вид *L. retiformis*, возможно, связан с родом *Perichaena*, так как споро-фор этого вида — плазмодиокарп, а плазмодий по своему строению зани-мает промежуточное положение между афаноплазмодием и фанероплазмо-дием. Этот тип плазмодия характерен для *Trichiales* (Alexopoulos, 1960), тогда как плазмодий большинства видов рода *Licea* — протоплазмодий. *L. retiformis* — не единственный вид, образующий плазмодиокарп. *L. va-riabilis* также образует плазмодиокарп и, по-видимому, сходен с некото-рыми видами рода *Perichaena*, тем более что плазмодий *L. variabilis* отли-чается от протоплазмодия и скорее напоминает плазмодий *Perichaena*.

Вероятно, *L. variabilis* обладает гораздо большим сходством с видами рода *Perichaena*, чем полагали до настоящего времени. Среди порядка *Trichiales* имеется еще один род, который также, возможно, связан фило-генетически с родом *Licea*, это — род *Listerella* Jahn. Виды этого рода обла-

дают маленькими спорофо-однако, часто бывает недо-относили к *Trichiales*, хо-значительное сходство с р-обратил внимание на сход-*L. deplanata*. По мнению э-рядок *Liceales* семейства-гомологичен выростам перид-тить, что *L. kleistobolus* на-ней поверхности перидии рами как рудиментарный los, 1969; Keller, Brooks, тает, что капиллиций тогда как спорангии ваные эталии.

Таким образом, в нас о родственных филогенет-тельный анализ известн-должны привести в буду-

Сейчас известно немн-из них имеют очень мале-няет коллектирование ма-живых деревьев и кустар-группе так называемы-Мухомycetes). Для их влажной камеры (moist 1977). Этот метод заключ-положительно может об-на фильтровальную бум-15 мл воды на чашку д-24 °C. В дальнейшем ча-ром. Основная труднос-ности в камере и в пои-няться лишь в 70-е год-видов. Так, если в рабо-дов (Martin, Alexopoulos в основном после опубли-Вremekamp, 1968), *L. a- mis* (Nawawi, 1973), *L. chell*, Nannenga-Bremek-*rexigua*, *L. pseudoconica*, (Döbbeler, Nannenga-B- kamp, 1981), *L. atricap- Yamamoto, 1983).*

В настоящее время растений. Кроме того, вида (Keller, Brooks, 19 только 5 видов: *L. cast- 1967; Головенко, 1977) Головенко, 1977; Ново- bilis* (Ячевский, 1907; 1981).

С помощью метода СССР виды: *L. belmonti- sitica*, а также *L. cast-*

Ниже приводятся о-политомический ключ-

В отличии от дихот-возможность определяющ-

дают маленькими спорофорами 0.2—1 мм в диам. и капиллицием, который, однако, часто бывает недоразвит. На основании наличия капиллиция род относили к *Trichiales*, хотя один из видов — *L. paradoxa* проявляет значительное сходство с родом *Licea*. Ковальский (Kowalski, 1967) впервые обратил внимание на сходство между *Listerella* и *Licea minima*, *L. pusilla*, *L. deplanata*. По мнению этого автора, род *Listerella* можно поместить в порядок *Liceales* семейства *Liceaceae*. Возможно, капиллиций *Listerella* гомологичен выростам перидия *Licea*. В связи со сказанным следует заметить, что *L. kleistobolus* также обладает длинными выростами на внутренней поверхности перидия. Эти выросты расцениваются некоторыми авторами как рудиментарный капиллиций (Lippert, 1894; Martin, Alexopoulos, 1969; Keller, Brooks, 1971). Ковальский (Kowalski, 1967) также считает, что капиллиций *Listerella* — редуцированный псевдокапиллиций, тогда как спорангии *Listerella* и *Licea* — очень сильно редуцированные эталии.

Таким образом, в настоящее время отсутствуют четкие представления о родственных филогенетических связях *Licea* с другими таксонами. Тщательный анализ известных признаков и использование новых признаков должны привести в будущем к выявлению неестественных группировок.

Сейчас известно немногим более 30 видов рода *Licea*, большинство из них имеют очень маленький размер спорофора, что значительно затрудняет коллектирование материала в природе. Многие виды обитают на коре живых деревьев и кустарников и относятся к своеобразной экологической группе так называемых «кортикулоидных миксомицетов» (*corticolous Myxomycetes*). Для их нахождения используется специальный метод влажной камеры (*moist chamber*) (Gilbert, Martin, 1933; Braun, Keller, 1977). Этот метод заключается в том, что кусочки коры, на которой предположительно может обитать миксомицет, помещаются в чашки Петри на фильтровальную бумагу, смоченную водой. Обычно достаточно 10—15 мл воды на чашку диам. 120 мм при температуре в термостате 20—24 °C. В дальнейшем чашки регулярно просматриваются под биноклем. Основная трудность заключается в создании оптимальной влажности в камере и в поиске спорофоров. Этот метод стал широко применяться лишь в 70-е годы, что сразу сказалось на количестве выявленных видов. Так, если в работе Мартина и Алексопулоса описано лишь 19 видов (Martin, Alexopoulos, 1969), то по крайней мере еще 16 видов найдено в основном после опубликования указанной сводки: *L. synsporos* (Nannenga-Bremekamp, 1968), *L. deplanata*, *L. hepatica* (Kowalski, 1972), *L. retiformis* (Nawawi, 1973), *L. alexopouli* (Blackwell, 1974), *L. bryophila* (Mitchell, Nannenga-Bremekamp, 1976), *L. denudescens*, *L. inconspicua*, *L. peregriqua*, *L. pseudoconica*, *L. scyphoides* (Keller, Brooks, 1977), *L. gloeoderma* (Döbbeler, Nannenga-Bremekamp, 1979), *L. lucens* (Nannenga-Bremekamp, 1981), *L. atricapilla*, *L. erectoides*, *L. kellerii* (Nannenga-Bremekamp, Yamamoto, 1983).

В настоящее время из известных 36 видов 17 найдены на коре живых растений. Кроме того, отмечены формы, которым пока не придан ранг вида (Keller, Brooks, 1977). В СССР до настоящего времени было известно только 5 видов: *L. castanea* (Зерова и др., 1967), *L. minima* (Зерова и др., 1967; Головенко, 1977), *L. pusilla* (Ячевский, 1907; Зерова и др., 1967; Головенко, 1977; Новожилов, 1981), *L. tenera* (Головенко, 1977), *L. variabilis* (Ячевский, 1907; Зерова и др., 1967; Головенко, 1977; Новожилов, 1981).

С помощью метода влажной камеры нами были выявлены новые для СССР виды: *L. belmontiana*, *L. biforis*, *L. kleistobolus*, *L. operculata*, *L. parasitica*, а также *L. castanea*, *L. minima*.

Ниже приводятся описания новых для СССР видов, а также цифровой политомический ключ (ЦПК) для видов рода *Licea*, известных в мире.

В отличие от дихотомических ключей (ДК) применение ЦПК дает возможность определяющему представителю сразу большую часть признаков

каждого сопоставляемого таксона. Кроме того, при определении по ЦПК можно использовать лишь один, два или три признака, что объясняется избыточностью информации, заключенной в каждой кодовой группе (т. е. не все ряды признаков необходимы для определения таксона), а это весьма важно, так как при хранении гербарных образцов миксомицетов часто разрушаются структуры, признаки которых используются для целей систематики. Малая изученность видового состава миксомицетов СССР также затрудняет составление ДК, так как добавление таксона с новыми диагностическими признаками может потребовать перестройки ДК, тогда как для ЦПК в этом случае нужно будет только добавить либо еще один ряд признаков, либо увеличить число признаков в ряду.

Рис. 1. *Licea belmontiana*.

а — общий вид спорангия, б — спорангий после растрескивания, в — участок перидия и споры,

Рис. 2. *Licea biforis*.

а — общий вид спорангия, б — споры.

За основу построения ЦПК взят ключ, предложенный Е. Е. Балковским (1964). Ниже приводятся описания новых для СССР видов.

1. *Licea belmontiana* Nann.-Brem., K. Ned. Akad. Wet. Proc. С 69 : 337, 1966 (рис. 1).

Икон.: Nannenga-Bremekamp, 1966; Mitchell, 1980.

Спорангии сидячие, скученные, реже рассеянные, полусферические или подушковидные, темно-коричневые, блестящие, 50—150 мкм в диам. Перидий однослойный, хрупкий, прозрачный в проходящем свете, с включениями гранул и утолщениями в виде «ребер». Спорангии растрескиваются дольками вдоль утолщений на перидии. Края перидия в местах растрескивания гладкие. Споры в массе темно-коричневые, в проходящем свете коричневые, гладкие, 13—14 мкм в диам. Оболочка споры неравномерно утолщена.

На коре живых деревьев (*Cupressus sempervirens*, *Juniperus excelsa*, *Quercus pubescens*).

Европейская часть СССР. Крым.

От *L. pedicellata* отличается отсутствием ножки у спорангия, от *L. castanea* — цветом и размером спорангия и спор.

2. *Licea biforis* Morgan, J. Cinc. Soc. Nat. Hist., 15 : 131, 1893. — *L. sinuosa* Nann.-Brem., 1965 (рис. 2).

Икон.: Martin, Alexopoulos, 1969; Nannenga-Bremekamp, 1974.

Спорофиты — спорангии или плазмодиокарпы, скученные или рассеянные, сидячие на сжатом основании, веретеновидные иногда ветвящиеся,

коричневые, 0.3—0.8 мм в диам., хрупкий, тонкий, блестящий, желто-коричневый. Перидий однослойный, хрупкий, прозрачный в проходящем свете, с включениями гранул и утолщениями в виде «ребер». Спорангии растрескиваются дольками вдоль утолщений на перидии. Края перидия в местах растрескивания гладкие. Споры в массе темно-коричневые, в проходящем свете коричневые, гладкие, 13—14 мкм в диам. Оболочка споры неравномерно утолщена.

На коре живых деревьев (*Cupressus sempervirens*, *Juniperus excelsa*, *Quercus pubescens*).

Европейская часть СССР. Крым.

а — общий вид спорангия

а — общий вид спорангия

Протоплазмодий кулициевидный (Alexopoulos, 1967). Щель вдоль основания спорангиев. После растрескивания в виде «ребер».

3. *Licea kleistobolus pusillus* Lippert, 1894. —

Икон: Martin, Alexopoulos, 1969.

Спорангии сидячие, полусферические, 0.04—0.08 мм в диам., темно-коричневые. Перидий гладкий, однослойный, прозрачный в проходящем свете, с включениями гранул и утолщениями в виде «ребер». Спорангии растрескиваются дольками вдоль утолщений на перидии. Края перидия в местах растрескивания гладкие. Споры в массе темно-коричневые, в проходящем свете коричневые, гладкие, 9—13 мкм в диам. Оболочка споры неравномерно утолщена. Плазмодий водянисто-белый или светло-коричневый.

На коре живых деревьев (*Cupressus sempervirens*, *Juniperus excelsa*, *Quercus pubescens*).

Европейская часть СССР. Крым.

(Батумский ботанический сад).

4. *Licea operculata* (Lippert) Wint., 1909. — *Orcadella operculata* Wint., 1909.

Икон.: Lister, 1925; Mitchell, 1980.

Спорангии на ножке, сидячие, бочонковидные, тем-но-коричневые, блестящие, 0.04—0.08 мм в диам., хрупкий, тонкий, блестящий, желто-коричневый. Перидий однослойный, хрупкий, прозрачный в проходящем свете, с включениями гранул и утолщениями в виде «ребер». Спорангии растрескиваются дольками вдоль утолщений на перидии. Края перидия в местах растрескивания гладкие. Споры в массе темно-коричневые, в проходящем свете коричневые, гладкие, 9—13 мкм в диам. Оболочка споры неравномерно утолщена.

коричневые, 0.3—0.8 мм в длин., 0.1—0.3 мм в шир. Перидий однослойный, хрупкий, тонкий, гладкий, непрозрачный, у молодых спорангиев блестящий, желто-коричневый, с возрастом темнеет, внутренняя поверхность перидия орнаментирована гранулами. Спорангии растрескиваются продольной щелью, делящей их пополам, обе половины остаются связанными с основанием. Споры в массе желто-коричневые, в проходящем свете светло-коричневые, шаровидные или овальные, орнаментированы очень мелкими бородавочками, 9—15 мкм в диам. Протоплазмодий водянисто-белый или светло-коричневый.

На коре живых деревьев (*Quercus pubescens*).
Европейская часть СССР. Крым (Никитский ботанический сад).

Рис. 3. *Licea kleistobolus*.

а — общий вид спорангия, б — участок перидия и споры.

Рис. 4. *Licea operculata*.

а — общий вид спорангиев, б — споры и участок перидия.

Протоплазмодий культивировался (McManus, 1966; Wollman, Alexopoulos, 1967). Щель вдоль спорангия может отсутствовать, особенно у несозревших спорангиев. По образному описанию Фэрр (Farr, 1976), спорангии после растрескивания напоминают миниатюрное каное.

3. *Licea kleistobolus* Martin, Mycologia, 34 : 702, 1942. — *Kleistobolus pusillus* Lippert, 1894. — *Orcadella pusilla* (Lippert) Hagelst., 1942 (рис. 3).

Икон: Martin, Alexopoulos, 1969.

Спорангии сидячие, рассеянные или скученные, подушковидные или полусферические, 0.04—0.15 мм в диам., черные, на ранних стадиях коричневые. Перидий гладкий, однослойный. Спорангии растрескиваются кольцевидной щелью, в апикальной части спорангия образуется блестящая, ярко-коричневая крышечка, орнаментированная бородавками на внутренней поверхности. Споры в массе желто-коричневые, светло-желтые в проходящем свете, орнаментированы бородавками, расположенными группами. Споры 9—13 мкм в диам. Оболочка споры одинаковой толщины. Плазмодий водянисто-белый.

На коре живых деревьев (*Castanea sativa*, *Cupressus sempervirens*).

Европейская часть СССР. Крым (Никитский ботанический сад). Батуми (Батумский ботанический сад).

4. *Licea operculata* (Wingate) Martin, Mycologia, 34 : 702, 1942. — *Orcadella operculata* Wingate, 1899 (рис. 4).

Икон.: Lister, 1925; Martin, Alexopoulos, 1969.

Спорангии на ножках, редко сидячие, рассеянные, полусферические или бочонковидные, темно-коричневые или черные, 0.1—0.3 мм в диам.

0.4—1 мм в выс. Спорангии растрескиваются кольцевой щелью, в апикальной части спорангия образуется пленчатая, желтая блестящая крышечка. Споры в массе желтоватые, в проходящем свете бесцветные, гладкие, 8—11 мкм в диам. Оболочка спор одинаковой толщины. Плазмодий желто-оранжевый.

На коре живых деревьев (*Castanea sativa*, *Juniperus excelsa*), на гнилой коре и древесине.

Европейская часть СССР. Курская обл., Крым (Никитский бот. сад, Ангарский перевал), Батуми (Батумский ботанический сад).

Рис. 5. *Licea parasitica*.

a — общий вид спорангия, б — споры и участок перидия.

5. *Licea parasitica* (Zukal) Martin, Mycologia, 34 : 702, 1942. — *Hymenobolina parasitica* (Zukal) Zukal, 1893 (рис. 5).

Икон.: Lister, 1925; Martin, Alexopoulos, 1969.

Спорангии сидячие, рассеянные или скупенные, полусферические или подушковидные, темно-серые, черно-коричневые, черные, 0.05—2 мм в диам. Перидий во влажном состоянии желатиновидный, в нижней части спорангия утолщен, внутренняя поверхность покрыта бугорками. Спорангии растрескиваются кольцевидной щелью, в апикальной части спорангия образуется крышечка светло-серого, грязно-черного цвета без металлического блеска. Споры в массе коричневые, в проходящем свете желто-коричневые, гладкие (11—)13—15 (—16) мкм в диам. Оболочка спор утолщена неравномерно. Плазмодий серо-водянистый.

На коре живых деревьев (*Quercus pubescens*), на лишайниках и водорослях.

Европейская часть СССР. Крым (Никитский ботанический сад, Ангарский перевал).

Цифровой политомический ключ для видов рода *Licea*

Описание и кодирование признаков

Ряд I. Тип спорофора: плазмодиокарп 1, спорангий сидячий 2, спорангий на ножке 3. Ряд II. Форма спорофора: сферическая 1, полусферическая 2, подушковидная 3, веретеновидная 4, вытянутая разветвленная 5, яйцевидная 6, сетевидная 7. Ряд III. Цвет спорофора: черный 1, красно-коричневый 2, коричневый 3, желтый 4, серебристый с металлическим блеском 5, коричневый с металлическим блеском 6. Ряд IV. Размер спорофора: больше 0.2 мм 1, меньше 0.2 мм 2. Ряд V. Основание спорангия: покрыто гранулированным материалом 1, не покрыто гранулированным материалом 2. Ряд VI. Поверхность перидия: покрыта отложениями гранулированного материала в виде бугорков или «ребер» 1, во влажном состоянии желатиновидная 2, гладкая 3. Ряд VII. Перидий: однослойный 1, двуслойный 2, трехслойный 3. Ряд VIII. Растрескивание спорофора: продольной щелью 1, кольцевой щелью 2, дольками (пластинками) 3, нерегулярно 4. Ряд IX. Цвет крышечки спорофора: с металлическим блеском 1, без металлического блеска 2. Ряд X. Бородавки или выросты на перидии в местах растрескивания: имеются 1, отсутствуют 2. Ряд XI. Споры: одиночные 1, объединены в комплексы 2. Ряд XII. Окраска спор в массе: темно-коричневая 1, красно-коричневая 2, оливковая 3, желто-коричневая 4, черная 5, кремово-белая 6, золотисто-желтая 7. Ряд XIII. Орнаментация спор: отсутствует (четко не выражена) 1, в виде шипиков 2, в виде бородавок 3. Ряд XIV. Оболочка споры: неравномерно утолщена 1, одинаково

L. alexopouli Blackw., Proc. 1974

L. applanata Kowalski, Myc.

L. atricapilla Nann.-Brem. Proc. C 86, 2 : 208, 1983

+*L. belmontiana* Nann.-Brem. C69 : 337, 1966

+*L. biforis* Morgan, J. Cin.

L. bryophila Nann.-Brem. 79, 4 : 382, 1976

+*L. castanea* G. Lister, J. E.

L. chelonoides Nann.-Brem. 1965

L. denudescens Keller et B. 1977

L. erecta Thind et Dhillon

L. erectoides Nann.-Brem. Proc. C 86, 2 : 209, 1983

L. fimicola Dearness et B. Fungi Man. 52, 1929

L. gloedeorma Dobb. et M. 45, 2 : 235, 1979

L. hepatica Kowalski, Myc.

L. inconspicua Brooks et K.

L. kelleri Nann.-Brem. et Proc. C 86, 2 : 211, 1983

+*L. kleistobolus* Martin, M.

L. lucens Nann.-Brem. K. 3 : 285, 1981

L. marginata Nann.-Brem. 1965

L. microscopica D. W. M. Myxomycetes, 1980

+*L. minima* Fr., Syst. M.

+*L. operculata* (Wingate) M.

+*L. parasitica* (Zukal) M.

L. pedicellata (H. C. Gil. Mycologia, 34 : 702, 1942

L. perexigua Brooks et K.

L. pseudoconica Brooks 1977

L. pumila Martin et Al. Mycetes, 1969

L. punctiformis Martin et Al. Mycetes, 1996

+*L. pusilla* Schrader, No.

L. retiformis Nawawi, 1973

L. scyphoides Brooks et Al.

L. synsporos Nann.-Brem. 1 : 41—51, 1968

L. tenera Jahn, Ber. D.

Виды рода *Licea* и их кодовые группы

Названия видов	Ряды кодированных признаков
<i>L. alexopouli</i> Blackw., Proc. Iowa Acad. Sci. 81, 1 : 37—40, 1974	2112 2112 —217 1224
<i>L. applanata</i> Kowalski, Mycologia, 62, 5 : 1057—1060, 1970	2332 2114 —117 1121 2
<i>L. atricapilla</i> Nann.-Brem. et Yamam., K. Ned. Akad. Wet. Proc. C 86, 2 : 208, 1983	3252 2212 2215 1122 3
+ <i>L. belmontiana</i> Nann.-Brem., K. Ned. Akad. Wet. Proc. C69 : 337, 1966	2332 2113 —211 1122 3
+ <i>L. biforis</i> Morgan, J. Cinc. Soc. Nat. Hist. 15 : 131, 1893	2421 2311 —214 3212 3
<i>L. bryophila</i> Nann.-Brem. K. Ned. Akad. Wet. Proc. C 79, 4 : 382, 1976	2112 1124 —216 2115 5 2
+ <i>L. castanea</i> G. Lister, J. Bot., 49 : 61, 1911	2231 2113 —114 1122 3 3
<i>L. chelonoides</i> Nann.-Brem., Acta Bot. Neerl. 14 : 136, 1965	2311 2323 —111 3112
<i>L. denudescens</i> Keller et Brooks, Mycologia, 69, 4 : 667, 1977	2211 2224 —114 1123 3
<i>L. erecta</i> Thind et Dhillon, Mycologia, 59 : 463, 1967	3631 2114 —214 1112
<i>L. erectoides</i> Nann.-Brem. et Yamam., K. Ned. Akad. Wet. Proc. C 86, 2 : 209, 1983	3631 2113 —114 1222
<i>L. fimicola</i> Dearness et Bisby, in Bisby, Buller, Dearness, Fungi Manit. 52, 1929	2421 2311 —211 2212 2 3
<i>L. gloedeorma</i> Dobb. et Nann.-Brem., Zeitsch. Mycologie, 45, 2 : 235, 1979	2232 1124 —216 1213 3 5
<i>L. hepatica</i> Kowalski, Mycologia, 64, 2 : 359—364, 1972	2262 2313 —217 1225 3
<i>L. inconspicua</i> Brooks et Keller, Mycologia, 69, 4 : 667, 1977	2211 1134 —212 3213 33 5
<i>L. kelleri</i> Nann.-Brem. et Yamam., K. Ned. Akad. Wet. Proc. C 86, 2 : 211, 1983	2222 2114 —215 1122 2
+ <i>L. kleistobolus</i> Martin, Mycologia, 34 : 702, 1942	2232 2312 1114 3222 3
<i>L. lucens</i> Nann.-Brem. K. Ned. Akad. Wet. Proc. C 84, 3 : 285, 1981	3622 2314 —212 3223 5
<i>L. marginata</i> Nann.-Brem., Acta Bot. Neerl. 14 : 144, 1965	2212 1111 —212 2222 3 3
<i>L. microscopica</i> D. W. Mitchell. A key to the corticolous Myxomycetes, 1980	2262 2214 —214 1112
+ <i>L. minima</i> Fr., Syst. Myc. 3 : 199, 1829	2221 2313 —112 3122 33 3
+ <i>L. operculata</i> (Wingate) Martin, Mycologia, 34 : 702, 1942	3232 2312 1214 1222 21 3
+ <i>L. parasitica</i> (Zukal) Martin, Mycologia, 34 : 702, 1942	2211 2212 2211 1113 3 5
<i>L. pedicellata</i> (H. C. Gilbert) H. C. Gilbert in Martin, Mycologia, 34 : 702, 1942	3111 2113 —211 2122 3
<i>L. perexigua</i> Brooks et Keller, Mycologia, 69, 4 : 674, 1977	2112 1114 —213 1122 3 3
<i>L. pseudoconica</i> Brooks et Keller, Mycologia, 69, 4 : 676, 1977	2112 1214 —211 1122 3
<i>L. pumila</i> Martin et Allen in Martin, Alexopoulos, Myxomycetes, 1969	2332 1114 —214 1222
<i>L. punctiformis</i> Martin in Martin, Alexopoulos, Myxomycetes, 1996	2232 2214 —112 3222 3
+ <i>L. pusilla</i> Schrader, Nov. Gen. Pl. 19, 1797	2231 2314 —113 3113 3
<i>L. retiformis</i> Nawawi, Trans. Br. Mycol. Soc. 60, 1 : 153, 1973	1761 2114 —214 1223
<i>L. scyphoides</i> Brooks et Keller, Mycologia, 69, 4 : 679, 1977	3132 2112 2214 1123
<i>L. synsporos</i> Nann.-Brem., K. Ned. Akad. Wet. Proc. C 71, 1 : 41—51, 1968	2132 2314 —221 2223 2
<i>L. tenera</i> Jahn, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 36 : 665, 1919	2131 2314 —214 1122 4

Название видов	Ряды кодированных признаков
<i>L. testudinaceae</i> Nann.-Brem., Acta Bot. Neerl. 14 : 141, 1965	2211 2313 —111 3113 3
<i>L. tuberculata</i> Martin, Mycologia, 49 : 439, 1957	2311 2113 —214 1222 4
+ <i>L. variabilis</i> Schrader, Nov. Gen. Pl. 18, 1797	1531 2314 —212 2112 3

вой толщины 2. Ряд XV. Размер спор в диам.: 13 мкм или больше 1, 13 мкм или меньше 2. Ряд XVI. Субстрат: опавшие листья 1, гнилая древесина и кора 2, кора живых деревьев и кустарников 3, помет животных 4, эпифитные мхи, лишайники, водоросли 5.

Как видно из таблицы, цифры в родах кодированных признаков у некоторых таксонов встречаются лишь один раз, что дает возможность отличить такие таксоны одним символом. Эти символы выделены жирным шрифтом. В тех случаях, когда таксоны имеют 2 признака в одном ряду, они отмечаются цифрами, которые ставят друг под другом. Отсутствующий признак отмечен черточкой.

Виды, найденные на территории СССР, выделены крестиком.

Для удобства извлечения информации ряды признаков в таблице сгруппированы по четыре.

Литература

- Балковский Б. Е. Цифровой политомический ключ для определения растений. Киев: Наукова думка, 1964. 36 с. — Головенко И. Н. Мухомыцетес. — В кн.: Флора споровых растений Казахстана. Алма-Ата: Наука, т. 10, с. 21—133. — Зерова М. Я., Морочковський С. Ф., Сміцька М. Ф. Відділ Мухоморхита. Слизовики. — В кн.: Визначник грибів України. Київ: Наукова думка, 1967, т. 1, с. 8—62. — Новожилов Ю. К. Цифровые политомические ключи для определения родов и видов миксомицетов Ленинградской области. — Микол. и фитопатол., 1981, т. 15, № 1, с. 6—16. — Ячевский А. А. Микологическая флора европейской и азиатской части России. Слизевники. М.: Изд-во В. Рихтера, 1907. 410 с. — Alexopoulos C. J. Gross morphology of the plasmodium and its possible significance in the relationships among Mухомыцетес. — Mycologia, 1960, v. 52, N 1, p. 1—20. — Alexopoulos C. J. Absence of capillitium as a taxonomic character in the Mухомыцетес. — Trans. Brit. mycol. Soc., 1976, v. 66, N 2, p. 329. — Blackwell M. A new species of *Licea* (Mухомыцетес). — Proc. Iowa Acad. Sci., 1974, v. 81, N 1, p. 37—40. — Braun K. L., Keller H. W. The collection of plasmodial slime molds as a winter hobby. — McIlvainea, 1977, v. 3, N 1, p. 1—3. — Döbbele P., Nannenga-hobby. — Mycologia, 1977, v. 69, N 4, p. 667—684. — Kowalski D. T. Observation on the Dianemaceae. — Mycologia, 1967, v. 59, N 6, p. 1075—1084. — Kowalski D. T. Two new alpine Mухомыцетес from Washington. — Mycologia, 1972, v. 64, N 2, p. 359—364. — Lippert C. Ueber zwei neue Mухомыцетес. — Verh. Bot.-Bot. Ges. Wien, 1894, v. 44, p. 70—74. — Lister A. A monograph of the Mycetozoa, a descriptive catalogue of the species on the Herbarium of the British Museum. London: Oxford Univ. Press, 1925. 296 p. — MсМанус S. M. A. Cultivation on agar and study of the plasmodia of *Licea biforis*, *Licea variabilis* and *Cribraria violacea*. — Mycologia, 1966, v. 58, N 3, p. 479—483. — Martin G. W., Alexopoulos C. J. The Mухомыцетес. Iowa: Univ. Iowa Press, 1969. 561 p. — Mitchell D. W., Nannenga-Bremekamp N. E. Mухомыцетес collected in France and preserved in our private collections. — Proc. K. Ned. Akad. Wet. C, 1976, v. 79, N 4, p. 381—392. — Mitchell D. W. A key to the cor-

ticolous Mухомыцетес. Cambridge - Brekemamp Netherlands. — Acta Bot. Brekemamp N. E. C, 1966, v. 69, N 3, p. 337. Mухомыцетес XV. New species cheopsis, Badhamia. — K. Nannenga-Bremekamp 1974. 440 p. — Nannenga-Bremekamp N. E. A new *Licea* and its association N 3, p. 285—288. — Nannenga-Bremekamp N. E. Br. Mycol. Soc., 1973, v. 63, p. 285—288. — Nannenga-Bremekamp N. E. The plasmodium N 3, p. 423—430.

Ботанический институт им. В. Л. Комарова АН Ленинград

УДК 582.281.2:576.35

И. В. Писаревская

ОБРАЗОВАНИЯ НА *ABSIDIA COERULEA*

PISAREVSKAYA I. SURFACE DEVELOPMENT

Порядок *Mucorales* центральное место в сообществе мукооровых репродукция (Венжа) образуется дважды прорастании (Феофи) точной поверхности гребней, лентовидных странении спор (Гр) нию поверхности и спор у представителей родами *Mucor*, *Cyph* 1975; Grove, 1976

Изучение строения позволяет расширить процессе бесполого р

В задачу настоя поверхности и ультра на стадии бесполой

Объектом исследования ВКМФ-859. Выращивание при температуре 28° в теч

В процессе размножения, электронная микроскопия.

Для получения культурывали 1.5 %-м раствором азотной кислоты в агаре, обезвоживали полученные на ультра